

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTIWDÍŇ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

KISHI MEKTEP JASINDAǵI BALALARǵA SPORT OYINLARIN OQITIWDÍŇ HÁM ÚYRETIWDÍŇ ÓZGESHELIKLARI

Sh.R.Shaniyazov,
*QMU Dene mádeniyati
teoriyası hám
metodikası kafedrası
stajyor-oqıtıwshısı*

Annotaciya: *Aktiv háreket iskerligi, fizikalıq shınıǵıwlar, fizikalıq miynet ósip kiyatırǵan organizm ushın zárúrli. Kúndelikli ráwıshite orınlanatuǵın fizikalıq shınıǵıwlar den sawlıqtı bekkemlewdi, organizmniń keselliklerge bolǵan qarsılıǵın kúsheytedi, aqıl hám fizikalıq iskerlikti arttıradi. Fizikalıq tárbiya máselelrin jaqsılaw, balalardı klasstan tıs dene tárbiyası hám sport penen shuǵıllanıwǵa tartıw, jaslar sportın rawajlandırıw ushın qolaylı sharayatlardı jaratıp beriw, fizikalıq jaqtan rawajlangan, deni saw adamlardı ósiriwge járdem beredi*

Tayanış sózlar: *mexanizm, fizikalıq shınıǵıwlar, oyin, jas óspirimler.*

Mámleketimizde demokratiyalıq jámiyetti qurıw wazıypaları ósip kiyatırǵan jańa áwladtı tárbiyalaw menen tıǵız baylanıslı. Sonıń ushın da elimizdiń erteńgi keleshegi bolǵan balalar haqqında ǵamxorlıq etiw, Ózbekstanda mámleketlik siyasat dárejesine kóterilgen.

Balalıq dáwir oyin menen júdá tıǵız baylanıslı. Balalardıń jası qanshama kishi bolǵan sayın, olardıń oyinga bolǵan zárúrligi de joqarı boladı. Emocionallıq qubılıslarda ótetuǵın hár qıylı háreket iskerligi, balalardıń tek ǵana háreketsheńligin rawajlandırıwıw qoymay, onıń psixikasın qalıplestiredi, bilimge bolǵan uqıplılıǵın jedellestiredi, pikirlew mexanizmlerin jetilistiredi. Kishi jastaǵı oqıwshılardı tárbiyalawdıń sanasın joqarılawdıń tiykarǵı maqsetleri;

-oqıwshılardıń fizikalıq rawajlanıwın jaqsılaw:

-oqıwshılardı beriletuǵın nagruzkalardı mólsherlestiriw:

-gigiena máselelerine úlken dıqqat awdarıw hám taǵı da usınday zárúrli talaplardan ibarat bolıp esaplanadı. Oqıwshınıń den sawlıǵın saqlaw hám bekkemlew ushın, onıń barlıq iskerligin, organizminiń múmkinshiliklerine qaray sáykeslendiriw júdá áhmiyetli, sebebi salamatlıq túsiniǵi tek ǵana awırıwdıń joqlıǵın ańlatıp qoymay, joqarı iskerlik uqıplılıǵın da kózde tutadı.

Oqıwshılar iskerligi jasına qaray anatomiya-fiziologiyalıq ózgesheliklerden ǵárezli boladı. Zamanagóy oqıwshınıń turmısı, úlken fizikalıq hám psixikalıq kúsh salıwdı talap etedi. Unamsız faktorlardıń organımızdaǵı tásinin qalayınsha jeńiw kerek, jaqsı den-sawlıqtı qalayınsha saqlawga boladı, fizikalıq jaqtan bekkem bolıp qalay ósiw, kúshli hám shıdamlı bolıwdıń jolı qanday degen sorawlarǵa adamlar

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIWDIŃ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

jámiyeti qashannan aq tolıq hám isenimli juwap taptı. Den sawlıq tiregi, awırıwlar menen gúresi w quralı retinde bizge dene tárbiyası hám sport háreket etedi.

Aktiv háreket iskerligi, fizikalıq shınıǵıwlar, fizikalıq miynet ósip kiyatırǵan organizm ushın zárúrli. Kúndelikli ráwishte orınlanatuǵın fizikalıq shınıǵıwlar den sawlıqtı bekkemlewdi, organizmniń keselliklerge bolǵan qarsılıǵın kúsheytedi, aqıl hám fizikalıq iskerlikti arttıradı. Fizikalıq tárbiya máselelrin jaqsılaw, balalardı klasstan tıs dene tárbiyası hám sport penen shuǵıllanıwǵa tartıw, jaslar sportın rawajlandırıw ushın qolaylı sharayatlardı jaratıp beriw, fizikalıq jaqtan rawajlanǵan, deni saw adamlardı ósiriwge járdem beredi. Oyinlar, ásirese sport oyınları balalarǵa júdá jaqsı tásir jasaydı. Oyin waqtında bala ózine bir qansha wazıypalardı qoyadı hám sol wazıypalardı sheshiwge tırısadı. Oyin processinde eń baslısı qoyılǵan maqsetke tabıslı erisiw, oǵan tereń qanaatlanarlıq alıp keledi. Bala ámeliy wazıypalardı ózi sheshiwge úyrenedi. Adamlar arasında qatnasıqlardı qalıplestiretuǵın kollektivlik oyınlarıń áhmiyeti oǵada úlken.¹

Olardı qollanıw, balalarǵa júdá jaqsı tásir jasaydı. Sebebi oqıwshı bunday oyınlarda tek ózi ushın emes al, kollektiv ushın da háreket etedi. Oyınlarda qoyılatuǵın quramalı wazıypalardı sheshiw, qarsılasları ústinen jeńiske erisiw, yaki bolmasa jeńilis bolǵan da túskinlikke túspew, olardan sabaq alıp jáne gúreske tayarlanıw, bulardıń barlıǵı kishi mektep jasındaǵı balalarda joqarı emocionallıqta ótedi. Kollektivlik oyınlarıń jáne bir unamlı tárepi, onda oqıwshı óz háreketlerin joldaslarıń háreketleri menen sawlelendiriw uqıplılıǵına iye bolıwı, yaǵnıy birgelikte háreket etiw.

Bul ilajlarıń barlıǵı oyınlarıń, balalar hám óspirimlerde ruwxıylıq jaqtan turaqlı etip tárbiyalawdıń ajralmas bir bólegi ekenligin ańlatadı.

Oyinlar menen kúndelikli ráwishte shuǵıllanıw dene tárbiyası hám sportqa bolǵan qızıǵıwshılıqtı asıradı. Oyin arqalı oqıwshı háreketke bolǵan zárúrlıkti tolıqtıradı. Al qalǵan bólimlerdiń barlıǵın oqıwdan tıs waqıtları, oqıwshılardıń ózleri tolıqtırıwı kerek. Mine, usınday sharayatlarda oyınlar oqıwshılardıǵa járdem beredi. Sonıń ushın da oyınlar, sport oyınları dene tárbiyasınıń eń paydalı quralı bolıp esaplanadı.

Ulıwma bilim beriwshi mekteplerde oqıw menen birge, oqıwshılar tek ǵana turmısta zárúr bolǵan uqıplıqlardı iyelep qoymay, den sawlıǵın bekkemleydi, fizikalıq sapaların rawajlandıradı, sport kónlikpelerin iyeleydi. Dene tárbiyası hám sport penen shuǵıllanıw ádetlerine úyrenedi.

¹ Salomov R.S. «Sport mashg'ulotning nazariy asoslari»-Toshkent., O'zDJTI, 2005 jil - 238 b.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIWDIŃ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Mámleketlik baǵdarlamalar shártli túrde dene tárbiyası sabaqların kózde tutadı. Olarda dene tárbiyasınıń, bilimlendiriwshı salamatlandırıwshı hám tárbiyalawshı wazıypaları sheshiledi. Dene tárbiyası sabaqları klasstan tıs hám mektepten tıs jumıslar menen tolıqtırıladı. Oqıwshılar dene tárbiyasınıń tiykarǵı baǵdarı ulıwma fizikalıq tayarlıqtı támiynlew bolıp esaplanadı. Usı maqsetke fizikalıq shuǵıllanıwlardıń keń kólemi qollanıladı.

Oqıwshılardıń dene tárbiyasında sport tayarlıǵı da belgili dárejedegi áhmiyetke iye. Oqıwshılardıń ulıwma fizikalıq tayarlıǵı dene tárbiyasınıń hár qıylı quralları járdeminde erisiledi. Olardıń ishinde oynılar eń baslı esaplanadı. Jarısıw sharayatları da hár qıylı kónlikpelerdi bekkemleydi. Hár bir oynıń mazmunı, shuǵıllanıwshılardıń fizikalıq jetilisiwine járdem beretuǵın háreketlerden quraladı. Qálegen shınıǵıwdı úyreniw wazıypasın oynılar arqalı shólkemlestiriwge boladı. Oqıwshılardıń háreket etiw qádelerin optimallastırıw sport oynılarınıń keń múmkinshilikleri arqalı iske asadı, mektep kún tártibinde tánepislerde, sport saatlarında oynılardı paydalanıw jaqsı nátiyjelerge alıp keledi. Ulıwma tálim beriw mektepleriniń dene tárbiyası salamatlandırıwshı máresimlerinde sport oynıları úlken orın iyeleydi. Sabaqtan tıs waqıtları shuǵıllanıwlardıń ayırıqsha ózgesheligi bul shuǵıllanıwlardıń iqtıyarlılıǵında bolıp tabıladı.

Sabaqtan tıs shuǵıllanıwlardı shólkemlestiriwde tiykarǵı roldi mektep dene tárbiyası kollektivi atqaradı. Bunday sekciyalarǵa barlıq qálewshiler qabıl etiledi. Sport túrleri boyınsha hár qıylı oynılardı úyretiw, oynı ámellerin iyelep alıw, balalar ushın júdá qızıqlı. Olar ustazlardıń aytqanınan shıqpay oynı sırların úyreniwge tırsadı. Mektep sharayatları múmkinshiliklerine qaray tańlap alınǵan sport oynılarına úyretiw nátiyjeligi tikkeley oqıtıwshı sheberligine baylanıslı boladı. Balalardı úyretiw júdá mashaqatlı is, sonıń ushın da hár bir oqıtıwshı balar psixologiyasın jaqsı biliwi talap etiledi. Sekciyalarda ótkeriletuǵın shuǵıllanıwlar mazmunı sport sekciyalarına arnalǵan baǵdarlamalar menen anıqlanadı. Balalar toparında háptesine 2 retten kem bolmaǵan shuǵıllanıwlar 60-90 minut aralıǵında dawam etedi. Sekciyalıq shuǵıllanıwlardı jobalastırıw jıllıq principine tiykarlanadı. Teoriyalıq sabaqlar ámeliy sabaqlar basında gúrrińlesiw formasında alıp barıladı. Tóreshilik hám shólkemlestiriwshilik kónlikpeleri mektep kólemindegi jarısıları araqalı iske asırıladı. Bunday sekciyalar tastıyıqlanǵan kestelerge muwapıq mudamı jumıs alıp barıwı múmkin.

Mekteplerde sekciyalıq jumıslardıń ajıralmas bólegi bul massalıq jarısılar ótkeriw bolıp esaplanadı. Bul jarısılar arqalı saylandı komandalardıń qalalıq, rayonlıq

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

jarıslarǵa tayarlıq wazıypaları sheshiledi. Mektep jarısların shólkemlestiriw dárejesi júdá áhmiyetli. Ol úsh etaptan quraladı, shólkemlestiriwshi tayarlıq, oýınlardı ótkeriw hám juwmaqlawshı etaplar. Mektep birinshiligin ótkeriwge aldın ala tayarlıq kóriledi. Onda sport invertorları hám maylandar tayarlıǵı kózden ótkerilip, tayarlıq kóriledi. Jarısqa kerek bolǵan úskenlerdiń barlıǵı esapqa alınadı. Sport penen shuǵıllanıwdı balalar arasında eń jaydırıwda mektepten tıs jumısların shólkemlestiriwge de kewil bóliwi kerek.²

Mektepten tıs jumısları oqıw hám klasstan tıs ilajlardı tolıqtırıw wazıypasın atqaradı. Balalardıń bos waqıtların shólkemlestiriwge járdem retinde mektepten tıs jumısları fizikalıq tayarlıqtı arttıradı. Den sawlıqtı bekkemleydi. Mektepten tıs jumıslardıń formaları oqıwshılardıń ózleri tańlap alǵan sport túrlerinde jetiklikke erisiwde de tásin tiygizedi. Oqıwshılardıń shuǵıllanıwları balalar sport mekteplerinde, den-sawlıq lagerinde, jasaw mákanlarında, balalar úylerinde shólkemlestiriledi. Balalar sport mektebi-sport rezervlerin tayarlawda tiykarǵı orın tutadı. Bul mektepler kompleksli yaki bolmasa qániygelestirilgen bolıwı múmkin.

Úyrenilip atırǵan oýın haqqındaǵı birinshi túsiniklerdi balalar háreketli oýınlar arqalı aladı. Konkret háreketlerge úyreniwdiń tabıslı ótiwi shuǵıllanıwshılardıń aktivliginen de gárezli boladı. Sonıń ushın da balalardı qızıqtıra biliw talap etiledi. Kishi jastaǵı oqıwshılardıń oýındı iyelep alıw etapındaǵı shuǵıllanıwlar sheklep qoyılǵan qaǵıydalarda alıp barılmaw usınıs etiledi. Qátelikler eń dáslep oqıwshınıń túsiniw hám trener járdeminde onı dúzetiwge urınıwı kerek. Úyrenilip atırǵan háreket aytarlıqtay qáteliklersiz orınlangan jaǵdayda ǵana onı bekkemlew hám jetilistiriw múmkin. Bul etapta úyrenen ámellerdi oýınlarda qollana biliwge úyretiw júdá áhmiyetli. Bunıń ushın trenirovkalarda oýın shınıǵıwları úyretiw, estafetalar, jarıs oýınları qollanıladı. Texnika-taktikalıq háreketler elementlerin tanıstırıw hám úyretiw arqalı, kishi mektep jasındaǵı oqıwshılar tańlap alǵan sport oýını boyınsha ádewir túsiniklerge iye boladı. Sport mekteplerindegi shuǵıllanıwlar sport oýınların iyelep alıwda áhmiyetli orın tutadı.

Ádebiyatlar:

1. Salomov R.S. «Sport mashg'ulotning nazariy asoslari» - Toshkent., O'zDJTI, 2005 ji'l - 238 b.
2. Gonsharova O.B. «Yosh sportshilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish» Toshkent., O'zDJTI, 2005 ji'l - 171 b.

² Gonsharova O.B. «Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish» Toshkent., O'zDJTI, 2005 ji'l - 171 b.